

AHMAD LUTFIY QOZONCHINING “O‘GAY ONA” ASARIDA ONA OBRAZI

Xakimova Farida Ilhom qizi, TerDPI o‘qituvchisi

O‘razova Inobad Normurod qizi, TerDPI talabasi

ANNOTATSIYA. Ota-onasiz o‘sayotgan farzandlarning tarbiyasi, hayot falsafasi, hayoti haqidagi beomon otalar, bevafo onalar haqidagi tushunchalar hamda aqli, husni, odobi va ilmi hammani hayratga soladigan Fotima, dard -u g‘ami hammani yig‘latadigan, ona mehri bilan yiroqda yashagan Ismoil va qahri qattiq va yomonlik zulmatida bo‘lgan o‘gay ona - Sanixaxonim kabi kaltabin insonlar yoritib o‘tilgan. Bu asarda farzandlarning tarbiyasi, odob-axloqi, iymonli, e‘tiqodli bo‘lib kamol topishiga, kelajagiga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: o‘gay ona, ona mehri, ko‘z yosh, Imom Xatib, Qur‘on, yetim farzand, tarbiya, payg‘ambar, hadislar, mavlud.

АННОТАЦИЯ. Воспитание детей, растущих без родителей, жизненная философия, представления о неверных отцах, неверных матерях и Фатиме, чей ум, нравы, манеры и знания поражают всех, боль и печаль заставляют всех плакать, с материнской любовью Лжелюди, подобные Исмаилу просветились жившая далеко и мачеха Санихакхоним, имевшая сильный гнев и находившаяся во тьме зла. Эта работа посвящена воспитанию детей, манерам, вере и их будущему.

Ключевые слова: мачеха, материнская любовь, слезы, Имам Хатиб, Коран, сирота, воспитание, пророк, хадисы, рождение.

ANNOTATION. Education of children growing up without parents, philosophy of life, ideas about faithless fathers, unfaithful mothers, and Fatima, whose intelligence, morals, manners and knowledge amaze everyone, pain and sorrow make everyone cry, with motherly love False people like Ismail who lived far away and stepmother Sanikhakhonim, who had a strong anger and was in the darkness of evil, were illuminated. This work focuses on children's upbringing, manners, faith, and their future.

Key words: stepmother, mother’s love, tears, Imam Khatib, Koran, orphan, upbringing, prophet, hadiths, birth.

Hech kim bu dunyoda yetim bo‘laman deb dunyoga kelmaydi, hech qaysi ota-ona farzandlarini yetim qilaman deb oila qurmaydi. Bu fikrlar borasida yozilgan Ahmad Lutfiy Qozonchining asari “O‘gay ona” romani hayot mashaqqatlariga sabrli, mehri quyosh nuri kabi issiq, zulmatda esa shamchiroq kabi nurli insonlar - onalar uchun dunyoga keldi. Har bir inson hayot yo‘lini Alloh qalbiga solgan ajib hislar

ortidan kulib boqqan quyosh misoli. Hamma o‘zining hayotini porloq kelajak umidida tanlaydi. Bu asarda yetim qolgan bolalar hayoti tasvirlanadi. Uch yoshlarda yetim qolib, o‘gay ona qo‘lida o‘sgan Ismoilning hayoti shunday tasvirlanadi: “Bir bola ko‘tara olishi mushkul bo‘lgan qahr qiyinchiliklarni, hayot achchiqlarini totdi, tayoq yedi. Ko‘rgan-kechirganlari ichida tamoman unutgani ona mehri, ona shafqati...”. [O‘gay ona:roman. Ahmad Lutfiy Qozonchi/Tarjimon Yo‘ldosh Eshbek.- Toshkent: Yoshlar matbuoti, 2023.- 176b.]

Ismoil, bundan tashqari, singlisining beshigini tebratishi, uni ovutish, o‘ynatishi va qahri qattiq, hech qachon yaxshilik qilishni xohlamaydigan “o‘gay ona” qilib tasvirlangan Sanixaxonim aytgan, ko‘rsatgan ishlarni bajarishdan iborat edi. Agar Ismoil Sanixaxonim aytgan yumushlarni bajarmasa, uning kechqurungi yashash holati zulmat ichra kechardi. Sanixaxonim g‘azabi bosilguncha urardi. Ismoil singlisiga sal yomonroq munosabatda bo‘lsa yoki uni yiqitib, yig‘latib qo‘ysa, shu bugun kechasi tayoqdan boshi chiqmaydi. Shunday kunlari u ona mehri hamda onasining “jon bolam” deyishlarini osmon-u falakdan najot izlab ko‘z yoshlarini to‘kardi. Ba’zi paytlari uyiga ham bormasdi. Uning faqatgina hayot ummonlarini qo‘shnisi Fotima opa tushunardi. Oldiga Ismoil borganida shirin so‘z bilan kutib olardi. Ismoil onasidan ko‘rmagan mehrlarini Fotima opadan topardi. Ismoil Fotima opa oldiga borganida qorni to‘q bo‘lib qaytardi. Har bir narsaning uvoli bor deganlaridek, Sanixaxonim murg‘ak hamda faqat shirin so‘z eshitishni xohlaydigan Ismoilning hayotini faqat qop-qora zulmat ichra o‘tkazdi. Agar shu o‘gay ona Ismoilni o‘z farzandidek mehr berib qaraganida edi, Ismoil bunchalik azob chekmasdi, qiyinchiliklar ko‘rmagan bo‘lardi.

Yetim bolalarning haqi, yetimlarning ko‘nglini og‘ritmaslik, ularga ko‘mak berish haqida bir nechta hadis keltirilgan bo‘lib, quyidagi hadisda ham yetimlar haqida shunday deyilgan: “Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: “Men jannat eshigini birinchi bo‘lib ochuvchi shaxsman. Faqat bir ayol mendan ildamroq ekanini ko‘raman. Undan: “Sen kimsan?” – deb so‘rayman. U: “Men yetimlarimga qarab o‘tirgan ayolman”, – deydi”. (Abu Ya‘lo rivoyati).” [Al- jomi as-sahih 1-jild. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil

al-Buxoriy/ arabchadan Zokirjon Ismoil tarjiması.- Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1991.- 403b.]

Bir yetimning ko'nglini olish uchun payg'ambarimiz tuya bo'lib cho'kib ustiga mindiradilar. Shu yetim bir lahza otasizligini unutsin, xursand bo'lsin deb payg'ambardek zot tiz cho'kadi. Yuqoridagi hadisda ham payg'ambarimizning yetimni boqqan ayoldan keyin jannatga kirishi haqidagi fikrlari naqadar ta'sirli ifodalangan. Agar Sanixaxonim ham hadisdagidek ayol bo'lganda edi, Ismoil bunchalar qora zulmatda yashamagan bo'lardi. Endi roman davomida Ismoilning yetim bo'lib o'sganiga tamoman teskari bo'lgan Husayn va Odila tasvirlanadi. Odilbek ikki farzandining onasidan ajralib qoladi. U xayolida ming xil fikrlar bilan yashaydi. Lekin ikki farzandning ona mehrisiz yashayotganligi bilan qiynalganini ko'rib chiday olmaydi. Lekin men farzandlarimga o'gay ona olib kelsam, farzandlarimga qanday munosabatda bo'ladi, ular shovqin qilganida ursa, ovqat so'rasa bermasa deb ming xayollar og'ushida o'ylaydi. Bu murg'ak farzandlarga o'z ona mehrini beraman deb Fotima buyuk jasorati bilan hamda onasi hatto boshqalarning qarshiligiga qaramasdan Odilbekka turmushga chiqadi. Bu oson ish emasligi hammaga ma'lum. Fotima Odilbekning uyiga kelganda ikki yetim farzandini bag'riga oladi. Fotima bu hayotni tanlashga o'zi sababchi bo'ladi. Sababi yuqorida aytib o'tilgan Ismoilning azoblanganini ko'rgan Fotima bu ikki yetim ham Ismoilga o'xshab qiynalishini xohlamaslik maqsadda shu turmushni tanlaydi. Fotimaga ham oson bo'lmaydi. U farzandlarga tarbiya berishda, ularni o'ziga yaqin bo'lishini o'rgatishda kunduzi qorong'u, kechalari esa zulmat bo'lib o'tadi. Fotima yaxshi o'gay ona bo'lganligi sababli ikki yetim farzand tez orada o'z onasidek qabul qiladi. Oradan biroz vaqtlar o'tgandan keyin ikki farzand ham onasiga rahmat aytadi. Odilbek bu holatlarni ko'rgandan so'ng ko'ngli ancha yorishadi. Odilbek bundan bir yil oldin chekishni o'rganadi. Bu yo'ldan qaytishiga Fotimaning birgina so'zi sabab bo'ladi. Hattoki hech kim aqliga sig'dira olmaydigan bir ish qilganligi hammani hayratga soladi. Odilbekning birinchi turmush o'rtog'i bo'lgan Xayriya haqqiga tilovat o'qib duo qilishi, uyiga tanish odamlarni chaqirib mavlud o'tkazishi, Odilbekka Qur'onni

o'rgatib xotini haqqiga duo qilishlarni hech kim tasavvur qila olmaydi. Biroz vaqtlar o'tgandan keyin farzandlarini ham shunga o'rgatadi. Bunday fikrlardan kelib chiqqan holda yetim bolalarning o'z onalarini unutishlarini xohlamaydi. Fotima obraziga o'xshash qahramon Feruza Salxodjayeveaning "Oppoq tong" hikoyasida ham uchraydi. Bu hikoyada Fotima ayolga o'xshash Mo'mina opa obrazi qatnashgan. Mo'mina opa ham ikki yetim qizaloqqa o'gay ona obrazida bo'ladi. Odila va Husayin kabi ikki yetim qizaloq o'gay onasini o'z onasidek qabul qiladi. Lekin bir jihatdan farq qiladigan holati ham bor. Ikki qizaloq o'gay onasini "opa" deb chaqiradi. Mo'mina opaning Fotima ayolga o'xshash eng ta'sirli jihati u ham bo'lsa eriga "Qur'on"ni o'rgatishdir. Hikoyada shunday keltirilgan: "Biz kutgan Ramazon ham keldi. Hammamiz ro'za tutdik. Dadam ishidan ta'tilga chiqdi. Opam bilan iftor, saharlik dasturxonlarini birga hozirlaymiz. Totli taomlar tayyorlaymiz, ammo hammasidan totlisi "Qur'on" o'qishni o'rganyapmiz. Opa ustozimiz. Kechalari taroveh namozlarini o'qiymiz. Ramazonning oxirgi o'n kuni qolganida opam singlim ikkimizga bir gap aytib qoldilar. "Laytul Qadr" belgilash kechasi degan ma'noni beradi. Yil davomida qilinadigan turli amallar, hukm, topiladigan rizq, bir so'z bilan aytganda, taqdir belgilanadigan kechadir. Bu kechani Alloh taolo Ming oydan yaxshiroqdir deb marhamat qilgan. Ramazon 27-kuni tongga qadar duo qildik. Biz o'g'il farzand so'radik. O'sha kuni tong oppoq bo'lib otdi. Sutdek oppoq edi bu tong. Qishning qahraton kunlarining birida Alloh bizni o'g'il farzand bilan siyladi"

Biz bu ikki asarda juda ko'p o'xshashliklarni uchratdik. "Oppoq tong" hikoyasida ham bir hadis keltirilgan. Payg'ambar s.a.v. aytdilar: "Musulmonlarning yaxshi uyi yetim uy bor bo'lib, unda yetimga yaxshilik qilinadigandir. Musulmonlarning yomon uyi yetim bo'lib, yomonlik qilingan uydir". Bu ikki asarni o'qigan inson juda ta'sirli ibratlar oladi. Fotima opa hamda Mo'mina opa obrazlarga bir hadis keltirilgan. Imom Buxoriy "Al-jome as-sahih" kitobining "Yetim boqqan odamning fazilati" deb nomlangan hadisida shunday deyilgan: "Sahl ibn Sa'd rivoyat qiladi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Men va yetimning kafilini olgan odam ikkimiz jannatda yonma-yon yashaymiz", - deb ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini juft

qilib ko‘rsatdilar” [Al- jomi as-sahih 1-jild. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy/ arabchadan Zokirjon Ismoil tarjimasi.- Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1991.- 403b].

Asar davomida Fotima yana bir buyuk jasorat ko‘rsatadi. Fotima Odilbekdan bir qiz farzandli bo‘ladi. Lekin Fotima ikki yetim farzandi va o‘zining qiz farzandiga birdek munosabatda bo‘ladi. Ularga ayro munosabatda bo‘lmaydi. Bir kuni Odila no‘xat yeb o‘tirganida Samixaga ham beradi. U no‘xat Samixaning tomoq yo‘liga tiqilishiga oz qoladi. Buni ko‘rgan Fotima ilohiy bir kuch bilan o‘zini to‘xtatishga harakat qiladi. Agar Fotimaning o‘rnida boshqa bo‘lganida, aniq Odilani do‘pposlagan bo‘lardi. Fotimada bilim yetarli bo‘lganligi sababli farzandlarning yetimligini bilintirmay o‘stirdi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yetim bolalar ham ota-onasidan yaxshi so‘zlar eshitgisi, ota-ona mehridan bahramand bo‘lishi, ularni hammaga maqtagisi keladi, ulardan esa aziyat chekishni xohlamaydi. Ota-onalarning bir farzand tarbiyalab voyaga yetkazish qanchalik mashaqqatli ish ekanligi barchamizga ma‘lum. Bolalarning tarbiya borasida atrof-muhitning, jamiyatning ham alohida o‘rni bor. Yetim qolgan bolalarga g‘amxo‘rlik qilish, ularning taqdiriga befarq bo‘lmaslikka barchamiz mas‘ulmiz. Farzand tarbiyasida onada ham aqli va bilimi yetarli darajada bo‘lishi kerak. Fotima hamda Mo‘minada farzand tarbiyasi borasida bilimi yetarli bo‘lganligi sababli farzandlarining yetimligini bilintirmay o‘stirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘gay ona: roman. Ahmad Lutfiy Qozonchi/Tarjimon Yo‘ldosh Eshbek.- Toshkent: Yoshlar matbuoti, 2023.- 176b.
2. Al- jomi as-sahih 1-jild. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy/ arabchadan Zokirjon Ismoil tarjimasi.- Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1991.- 403b.
3. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. PEDAGOGS, 46(1), 63–66.
4. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
5. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.